

Evaluación de las actividades de capacitación

¿Para qué sirve?

La capacitación no formal o educación de adultos, es considerada como la formación de capacidades entre los productores para que puedan resolver problemas relacionados con la producción, competitividad, la organización o el cuidado del medio ambiente mediante charlas, presentaciones, talleres, cursos cortos, seminarios, paneles y mesas redondas, entre otras.

Se evalúa el programa de capacitación con el fin de determinar:

- Satisfacción por la capacitación recibida.
- Grado de aprendizaje entre los productores.
- Aplicación de lo aprendido para resolver problemas en sus unidades de producción.
- Desempeño de los facilitadores, conferencistas o extensionistas.

¿Qué se debe hacer?

Métodos para evaluar la capacitación.

- En el corto plazo determinar el grado de satisfacción y el desempeño de los facilitadores, técnicos o extensionistas, se inicia formulando instrumentos tipo encuesta para obtener la opinión de los productores acerca de la capacitación.
- A largo plazo, el grado de aprendizaje y la aplicabilidad de lo aprendido a la realidad de sus unidades de producción, puede ser de mucha utilidad para verificar los resultados de la capacitación.

Tipo de estudio	Momento	Propósito	Instrumento
Satisfacción por la capacitación recibida.	Durante la capacitación.	Determinar el grado de satisfacción de los usuarios por la capacitación recibida.	Encuesta diseñada para este fin.
Grado de aprendizaje entre los productores.	Al final de la actividad de capacitación.	Determinar cuántos productores están utilizando la innovación tecnológica.	Preguntas sobre los temas desarrollados. Explicación de los conceptos aprendidos.
Aplicación de lo aprendido.	Después de la capacitación.	Verificar si los productores han logrado aplicar lo aprendido a sus unidades de producción.	Visitas, entrevistas individuales o grupales, censos.
Desempeño de los facilitadores, conferencistas o extensionistas.	Durante y al final de la capacitación.	Verificar el desempeño de facilitadores, extensionistas y técnicos.	Hojas de cotejo, entrevistas y cuestionarios.

Figura 1. Evaluación durante una actividad de capacitación, Biolley, Costa Rica.

Fuente: INTA.

Información adicional en:

- Calivá, J. 2013. Buenas prácticas de extensión para capacitar, organizar y transferir tecnologías a los productores de café. San José, Costa Rica. IICA. 84 p.